

Davlatning investitsiya siyosati**Sulaymonova Shafiqa**

TERDU Iqtisodiyot (tarmoqlar va sohalar bo'yicha)

fakulteti 322-guruh talabasi

O'qituvchi: Djo'rayeva Lola Abdugabbarovna

Annotatsiya: Davlatning investitsiyalarga qaratilgan strategiyalari ichki va tashqi sarmoyalarning oqimini ta'minlash, ularni samarali boshqarish va mamlakat iqtisodiyoti uchun eng muhim sohalarga yo'naltirish orqali amalga oshiriladi. Ushbu ilmiy maqolada ham davlatning investitsiya siyosati haqida so'z boradi.

Maqolani yozishdan maqsad: Investitsiyalarning davlat tomonidan rag'batlantirilishi iqtisodiyotning turli jabhalarini rivojlantirish uchun zarurligini ochib berish.

Natija: Ushbu maqolada davlatning investitsiya siyosatining mazmuni, shakllanishi, amalga oshirilishi va uning iqtisodiy rivojlanishdagi roli ko'rib chiqiladi, mustaqil o'rganiladi.

Kalit so'zlar: investitsiya siyosati, mamlakat, xalq farovonligi, iqtisodiyot, raqobat

State investment policy**Suleymanova Shafiqa**

Student of Group 322 of the

Faculty of Economics (by industries and sectors) of TERDU

Teacher: Djurayeva Lola Abdugabbarovna

Annotation: the state's investment-focused strategies are implemented by ensuring the flow of internal and external investments, managing them effectively and directing them to the most important areas for the country's economy. This scientific article also talks about the investment policy of the state.

The purpose of writing the article: to reveal the need for state incentives for investment to develop various aspects of the economy.

Result: this article examines the content, formation, implementation of the state's investment policy and its role in economic development, is studied independently. **Keywords:**

Investment Policy, country, people's welfare, economy, competition

Инвестиционная политика государства

Сулейманова Шафика

Студент 222 группы факультета

экономики по отраслям и секторам Теру

Учитель: Джураева Лола Абдугаббаровна

Аннотация: стратегии государства, ориентированные на инвестиции, реализуются путем обеспечения притока внутренних и внешних инвестиций, эффективного управления ими и направления их в наиболее важные для экономики страны области. В этой научной статье также рассматривается инвестиционная политика государства.

Цель написания статьи: раскрыть необходимость государственного стимулирования инвестиций для развития различных сфер экономики. **Вывод:** в данной статье рассматривается содержание, формирование, реализация инвестиционной политики государства и ее роль в экономическом развитии, исследуется самостоятельно.

Ключевые слова: инвестиционная политика, страна, благосостояние, экономика, конкуренция

Ma'lumki, investitsiya siyosati davlatning iqtisodiy rivojlanish strategiyasida muhim o'rin tutadi. Bu siyosatning asosiy maqsadi iqtisodiy o'sishni ta'minlash, ishlab chiqarishning samaradorligini oshirish va xalq farovonligini oshirishdir. Bu jarayon ichki va tashqi investorlar ishtirokini ta'minlaydi, yangi texnologiyalar va innovatsiyalarni mamlakatga kiritish imkoniyatini oshiradi hamda raqobatbardoshlikni kuchaytiradi. Shu nuqtai nazardan, investitsiya siyosati davlat iqtisodiyoti uchun strategik ahamiyatga ega bo'lgan asosiy instrumentlardan biridir. Bundan tashqari, muvaffaqiyatli investitsiya siyosatini ishlab chiqish uchun zarur bo'lgan shart-sharoitlar ham muhokama qilinadi. Davlatning investitsiya siyosati mamlakatning umumiy iqtisodiy barqarorligi va rivojlanishini ta'minlashda muhim rol o'ynaydi. Investitsiyalar iqtisodiyotning asosiy dvigateli bo'lib, ular orqali yangi ish o'rinlari yaratiladi, texnologik rivojlanish amalga oshiriladi va raqobatbardoshlik darajasi oshadi.

1. Ish o'rinlarini yaratish va bandlikni oshirish: Yangi investitsiyalar ishlab chiqarish hajmini oshiradi, bu esa o'z navbatida yangi ish o'rinlarini yaratadi. Davlat sarmoyalarni jalb qilish orqali bandlik darajasini oshiradi va iqtisodiy faol aholi sonini ko'paytiradi.

2. Texnologik rivojlanish va innovatsiyalar: Investitsiyalar yangi texnologiyalarni joriy qilishga imkon beradi. Ayniqsa, zamonaviy texnologiyalar mamlakat iqtisodiyoti uchun raqobatbardoshlikni oshirishda muhim ahamiyatga ega.

3. Infrastruktura rivoji: Investitsiya siyosati infratuzilmani modernizatsiya qilish va rivojlantirish uchun mablag' ajratishga qaratiladi. Bu yo'l-transport, aloqa va energetika tizimlarini yaxshilashni o'z ichiga oladi, bu esa iqtisodiy o'sishga hissa qo'shadi.

4. Raqobatbardoshlikni oshirish: Investitsiya siyosati mamlakatni global iqtisodiy raqobatda ishtirok etishga imkon yaratadi. Innovatsion texnologiyalarni joriy qilish va ishlab chiqarish jarayonlarini takomillashtirish orqali davlat global bozorlar uchun mahsulot va xizmatlar yaratish salohiyatini oshiradi.

Davlatning investitsiya siyosati shakllanishi haqida quyidagi ma'lumotlarni keltirish mumkin. Investitsiya siyosati davlatning umumiy iqtisodiy siyosati doirasida shakllanadi. Bu siyosatni ishlab chiqishda davlatning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish maqsadlari, xalqaro munosabatlari, ichki bozordagi talab va taklif holati, shuningdek, xalqaro iqtisodiy vaziyat hisobga olinadi.

Davlatning investitsiya siyosati bir nechta asosiy yo'nalishlarda shakllanadi:

1. Ichki investitsiyalarni rag'batlantirish: Davlat o'z iqtisodiyotiga ichki sarmoyalarni jalb qilish uchun soliqlarni kamaytirish, kredit shartlarini yaxshilash, yer va mulk huquqini mustahkamlash kabi chora-tadbirlarni qo'llaydi. Ichki investitsiyalarni rag'batlantirish mahalliy ishlab chiqaruvchilarning iqtisodiy faolligini oshirish va yangi ishlab chiqarish quvvatlarini yaratishga xizmat qiladi.

2. Tashqi investitsiyalarni jalb qilish: Xorijiy investitsiyalar mamlakat iqtisodiyoti uchun katta ahamiyatga ega. Xorijiy sarmoyalarni jalb qilish davlatga texnologik rivojlanish va iqtisodiy o'sishni ta'minlash imkonini beradi. Bu borada davlat xorijiy investorlarga imtiyozli shart-sharoitlar yaratadi, jumladan, soliqlardan ozod qilish yoki soliq stavkalarini kamaytirish kabi choralardan foydalanadi.

3. Sarmoya muhiti: Davlat investitsiya muhitini yaxshilash uchun infratuzilmani rivojlantirishga, davlat boshqaruvini soddalashtirishga, qonunchilik bazasini mustahkamlashga e'tibor qaratadi. Sarmoya muhiti, ayniqsa, xalqaro investorlar uchun muhim omil hisoblanadi, chunki ular mablag'larini qaysi davlatga sarflash to'g'risida qaror

qabul qilishda iqtisodiy va siyosiy barqarorlik, qonunchilik kafolatlari va infratuzilmaning rivojlanganlik darajasiga tayanadi.

Investitsiya siyosatini amalga oshirish usullari. Davlat investitsiya siyosatini amalga oshirish uchun turli mexanizmlar va usullardan foydalanadi. Bu usullarning asosiylari quyidagilardir: **1. Moliyaviy rag'batlantirish:** Davlat investorlarga moliyaviy imtiyozlar beradi, jumladan, soliqlarni kamaytirish, subsidiyalar ajratish, davlat garovlari orqali sarmoyalarni himoya qilish kabi chora-tadbirlar orqali ularni rag'batlantiradi. Moliyaviy rag'batlantirish investitsiyalarni jalb qilishda eng samarali usullardan biri hisoblanadi. **2. Ijtimoiy infratuzilmalarni rivojlantirish:** Davlat investitsiyalar oqimi uchun qulay sharoitlar yaratadi. Buning uchun yo'llar, aeroportlar, telekommunikatsiya tarmoqlari, energetika resurslari kabi infratuzilma obyektlari rivojlantiriladi. Bu esa ishlab chiqarish jarayonlarini tezlashtiradi va sarmoyadorlar uchun iqtisodiy foydani oshiradi.

3. Qonunchilik islohotlari: Investitsiyalarni boshqarish va ularni himoya qilish uchun ishonchli qonunchilik bazasini yaratish muhim hisoblanadi. Qonunchilikning soddaligi va shaffofligi investorlar uchun ishonchli muhitni ta'minlaydi. Shu sababli davlat sarmoyalarni himoya qilish va ularga qulay sharoit yaratish maqsadida qonunchilikka o'zgartirishlar kiritib boradi.

4. Xalqaro hamkorlik va shartnomalar: Tashqi investitsiyalarni jalb qilish uchun davlat xalqaro tashkilotlar va boshqa davlatlar bilan investitsiyalarni rag'batlantirish va himoya qilish bo'yicha ikki tomonlama yoki ko'p tomonlama shartnomalar tuzadi. Bunday shartnomalar investorlarga siyosiy va iqtisodiy barqarorlik, investitsiyalarni qaytarish kafolatlarini beradi.

Davlat tomonidan olib borilgan investitsiya siyosati bir qator ijobiy natijalarni ta'minlaydi. Bu siyosat iqtisodiy o'sishga xizmat qilishi bilan birga, mamlakat ichidagi turli sohalarni ham rivojlantirishga yordam beradi:

1. Iqtisodiy o'sish: Investitsiyalar iqtisodiyotning eng muhim tarmoqlarini rivojlantirishga, yangi texnologiyalarni joriy qilishga va ishlab chiqarish quvvatlarini kengaytirishga yordam beradi. Bu jarayon natijasida mamlakatda yalpi ichki mahsulot hajmi oshadi va iqtisodiy o'sish sur'atlari tezlashadi.

2. Xalq farovonligini oshirish: Investitsiya siyosati natijasida yangi ish o'rinlari yaratiladi, bandlik darajasi oshadi va xalqning daromadlari ortadi. Bu esa aholining ijtimoiy farovonligini yaxshilashga xizmat qiladi.

3. Texnologik rivojlanish: Xorijiy investitsiyalar yordamida mamlakatga yangi texnologiyalar va zamonaviy ishlab chiqarish usullari kirib keladi. Bu esa ishlab chiqarish samaradorligini oshiradi va milliy iqtisodiyotning xalqaro raqobatbardoshligini kuchaytiradi.

4. Raqobat muhitini shakllantirish: Investitsiyalar raqobatbardoshlikni oshirishga xizmat qiladi. Yangi korxonalar va mahsulotlar paydo bo'lishi natijasida ichki va tashqi bozorlarda raqobat kuchayadi. Bu jarayon iqtisodiyotni yanada diversifikatsiya qilish imkonini beradi. Davlat investitsiya muhitini yaxshilash uchun infratuzilmani rivojlantirishga, davlat boshqaruvini soddalashtirishga, qonunchilik bazasini mustahkamlashga e'tibor qaratadi. Sarmoya muhiti, ayniqsa, xalqaro investorlar uchun muhim omil hisoblanadi, chunki ular mablag'larini qaysi davlatga sarflash to'g'risida qaror qabul qilishda iqtisodiy va siyosiy barqarorlik, qonunchilik kafolatlari va infratuzilmaning rivojlanganlik darajasiga tayanadi. Davlat investitsiya siyosatining turli yo'nalishlari: Investitsiya siyosati mamlakatning iqtisodiy xususiyatlariga, rivojlanish darajasiga va davlatning strategik maqsadlariga qarab turli yo'nalishlarda amalga oshiriladi. Quyida davlat investitsiya siyosatining eng muhim yo'nalishlari bayon etiladi:

1. Texnologik rivojlanishga qaratilgan investitsiyalar: Mamlakat iqtisodiyotining raqobatbardoshligini oshirish uchun zamonaviy texnologiyalarni joriy qilish zarur. Davlat texnologik rivojlanishga qaratilgan investitsiyalarni rag'batlantirish orqali iqtisodiyotning strategik tarmoqlarini modernizatsiya qilishga intiladi. Bunday investitsiyalar yangi ishlab chiqarish quvvatlarini yaratish va mavjud korxonalarni modernizatsiya qilish orqali amalga oshiriladi.

2. Ijtimoiy investitsiyalar: Ijtimoiy soha rivoji iqtisodiy o'sishning barqarorligini ta'minlash uchun muhim hisoblanadi. Davlat ta'lim, sog'liqni saqlash, ijtimoiy himoya kabi sohalarga investitsiyalar jalb qilish orqali ijtimoiy rivojlanishni ta'minlaydi. Ijtimoiy investitsiyalar natijasida davlatning umumiy iqtisodiy salohiyati oshadi va aholi farovonligi yaxshilanadi.

3. Infratuzilmaviy investitsiyalar: Mamlakatda ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish jarayonlarini rivojlantirish uchun zarur bo'lgan infratuzilmani rivojlantirishga yo'naltirilgan investitsiyalar strategik ahamiyatga ega. Yo'l, transport, aloqa, energetika kabi sohalarga sarmoyalar jalb qilinishi iqtisodiy o'sishning barqarorligini ta'minlaydi. Shu bilan birga, infratuzilmaviy rivojlanish xorijiy investitsiyalarni jalb qilish uchun ham muhim omil hisoblanadi.

4. Hududiy rivojlanishga yo'naltirilgan investitsiyalar: Mamlakatning turli hududlarini rivojlantirish va iqtisodiy salohiyatini oshirish uchun davlat turli hududiy dasturlarni ishlab chiqadi. Bu dasturlar iqtisodiy jihatdan kam rivojlangan hududlarga investitsiyalar jalb qilish orqali iqtisodiy tengsizlikni kamaytirishga qaratilgan. Muvaffaqiyatli investitsiya siyosati misollari mavjud. Ko'plab davlatlar o'z iqtisodiyotlarini mustahkamlash va jahon bozorida raqobatbardosh bo'lish uchun turli investitsiya siyosatlarini amalga oshirib keladi. Quyida bir nechta mamlakatlar investitsiya siyosatining muvaffaqiyatli namunalari keltiriladi.

1. Singapur: Singapur o'zining qulay biznes muhitini yaratish orqali dunyoning eng yirik investitsiyalar markazlaridan biriga aylangan. Davlat past soliq stavkalari, korrupsiyaga qarshi kuchli kurash va infratuzilma rivojiga katta e'tibor qaratib, xorijiy investitsiyalarni faol jalb qilgan. Singapurdagi investitsiya siyosati iqtisodiyotni raqamlashtirish, texnologik rivojlanish va savdo-sotiq tarmoqlarini kengaytirish orqali amalga oshirilgan.

2. Xitoy: Xitoyning investitsiya siyosati asosan texnologiyalarni jalb qilish va infratuzilmani rivojlantirishga qaratilgan. 1980-yillardan boshlab, Xitoy ochiq eshiklar siyosati orqali xorijiy sarmoyalarni keng miqyosda jalb qildi va iqtisodiyotini modernizatsiya qilishga muvaffaq bo'ldi. Xitoyning texnoparklar va erkin iqtisodiy zonalar yaratish tajribasi xorijiy sarmoyadorlarni mamlakatga jalb qilishda katta rol o'ynagan.

3. Janubiy Koreya: Janubiy Koreyaning investitsiya siyosati mamlakat iqtisodiyotini texnologik jihatdan rivojlantirishga qaratilgan. Koreya texnologik ishlab chiqarish korxonalarini tashkil qilish va ularni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash orqali zamonaviy texnologiyalarni milliy iqtisodiyotga joriy qildi. Koreyaning texnologik rivojlanishi Samsung, LG, Hyundai kabi dunyoga mashhur kompaniyalarning paydo bo'lishiga olib keldi.

4. Qozog'iston: Markaziy Osiyo davlatlari orasida Qozog'iston investitsiya siyosatida katta yutuqlarga erishdi. Xorijiy sarmoyalarni jalb qilish maqsadida neft-gaz, tog'-kon sanoati kabi strategik tarmoqlarda qulay shart-sharoitlar yaratildi. Shuningdek, Qozog'iston investitsiyalarni jalb qilish uchun maxsus erkin iqtisodiy zonalar tashkil etdi va byurokratik to'siqlarni kamaytirish bo'yicha islohotlar o'tkazdi.

Xullas, davlatning investitsiya siyosati mamlakat iqtisodiyoti rivojlanishida muhim rol o'ynaydi. To'g'ri ishlab chiqilgan va samarali amalga oshirilgan investitsiya siyosati milliy iqtisodiyotning raqobatbardoshligini oshirish, yangi texnologiyalarni joriy qilish va iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. N.Mahmudov. O'zbekiston iqtisodiyotini rivojlantirishda investitsiyalardan samarali foydalanish yo'llari.T;2019-yil.
2. L.A.Djo'raeva. PECULIARITIES OF INCREASING THE INCOME OF THE POPULATION IN THE REGION. Maqola. «JOURNAL OF UNIVERSAL SCIEN» ISSN (E): 2181-4570 ResearchBib Impact Factor: 6,4 / 2023 SJIF 2024 = 5.073/Volume-2, Issue-7
3. L.A.Djo'raeva . XALQARO KREDIT LINIYALARI VA ULARNI KICHIK BIZNESNI RIVOJLANTIRISHDAGI ROLI, RAQAMLASHTIRISH. (SURXONDARYO VILOYATI MISOLIDA). Maqola.(Mahalliy jurnal)
Respublika ilmiy-uslubiy jurnal
- 4.Internet manzillari.Lex.uz.